

Nx bo'ylab:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

G'isht material Mis material

Ny bo'ylab: yuqoridan pastga

0 -> 10

T[5,5] nuqtasida boshlang'ich harorat T1=200 °C

Blok-sxema. Ichki issiqlik manbaiga ega ikki materialli plastinka harorat taqsimotini vaqt bo'yicha hisoblash

+-----+
| 1. Boshlang'ich parametrlarni belgilash: |

| - To, T1 (haroratlar), dt (vaqt qadami) |

| - lx, ly (plastinka o'lchamlari) |

| - Nx, Ny (tarmoq nuqtalari soni) |

+-----+

|
v

+-----+
| 2. Material xossalarini aniqlash: |

| - G'isht (rho1, Cp1, lam1) |

| - Mis (rho2, Cp2, lam2) |

+-----+

|
v

+-----+
| 3. Tarmoq qadamlarini hisoblash: |

| dx = lx/Nx; dy = ly/Ny |

+-----+

|
v

+-----+
| 4. Boshlang'ich haroratlarni o'rnatish: |

| Too[i,j] = To barcha nuqtalar uchun |

| Chegara shartlari: |

| Too chet qiymatlari yaqin qo'shni qiymat |

+-----+

|
v

+-----+
| 5. Materiallar bo'yicha xossalarni taqsimlash: |

| - 0..5 indeksli ustunlar uchun g'isht |

| - 6..Nx indeksli ustunlar uchun mis |

+-----+

|
v

+-----+
| 6. Ichki issiqlik manbaining joylashuvi: |

| Too[5,5] := T1 (yuqori harorat manbai) |

+-----+

|
v

+-----+

| 7. Vaqt sikli (o dan 100 gacha): |
| a) Har bir nuqtada yangi T[i,j] ni hisoblash: |
| $T[i,j] = Too[i,j] + A*(B + C),$ |
| $A = dt * lam[i,j]/(Cp[i,j]*rho[i,j])$ |
| B, C - ikkinchi tartibli farqlar |
| b) Chegara shartlarini yangilash |
| c) Ichki issiqlik manbaini qayta o'rnatish |
| d) Too = T (keyingi qadam uchun) |

+-----+

|
v

+-----+

| 8. Hisoblash yakunlandi, natijalarni chiqarish |

+-----+

Ushbu grafik qiymatga ega bo'ldik.

Xulosa. Plastikning turli hududlarida materiallarning issiqlik xossalari farqliligi — g'isht va mis qismi uchun zichlik, issiqlik sig'imi va o'tkazuvchanlik koeffitsiyentlari hisobga olindi. Ichki issiqlik manbai sifatida markaziy nuqtada yuqori harorat manbai kiritildi, bu esa lokal harorat maydonining shakllanishiga sabab bo'ldi. Hisoblash natijalari plastinka ichida harorat maydonining vaqt bo'yicha o'zgarishini va ichki issiqlik manbai ta'sirini aniqlik bilan tasvirladi. Shuningdek, chegaraviy shartlarning ta'siri ko'rsatildi va plastinka chetlarida issiqlik oqimining tabiiy tarqalishi kuzatildi. Tadqiqot natijalari issiqlik boshqaruvi va materiallar muhandisligi

sohalarida amaliy ahamiyatga ega bo'lib, energiya samaradorligini oshirish va issiqlik taqsimotini optimallashtirish uchun asos bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Incropera, F.P., DeWitt, D.P., Bergman, T.L., Lavine, A.S.**

Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 7th Edition, Wiley, 2011.

– Issiqlik va massa o'tish asoslari bo'yicha keng qamrovli darslik.

2. **Çengel, Y.A., Ghajar, A.J.**

Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications, 5th Edition, McGraw-Hill Education, 2015.

– Issiqlik o'tish nazariyasi va amaliy misollar.

3. **Patankar, S.V.**

Numerical Heat Transfer and Fluid Flow, Hemisphere Publishing, 1980.

– Numerik metodlar, ayniqsa Finite Difference Method bo'yicha klassik asar.